

A gênese do design de narrativa e como ele pode contribuir para os jogos digitais

Tiago Henrique Ribeiro (UFPel)
Dr. Eng. Milton Luiz Horn Vieira (UFSC)

Palavras-chave: narrativa; narrativa digital; jogos; jogos digitais; design de narrativa

Resumo

Este artigo empenha-se em apresentar o design de narrativa e como se dá sua aplicação no contexto da construção de narrativa, história e roteiro para jogos digitais. Para tanto, é feita inicialmente uma conceituação da narrativa a partir de um breve resgate histórico. Em seguida, é analisada a sua utilização nos jogos digitais. Então, faz-se algumas considerações a respeito das conexões entre design e narrativa, visando embasar o surgimento do design de narrativa enquanto campo de conhecimento autônomo, embora fruto dos campos já citados. O trabalho conclui que é importante compreender essas considerações, identificando como o design pode contribuir para os processos de desenvolvimento de histórias e narrativas para jogos digitais.

Abstract

This article strives to presents the narrative design and how is their application in the context of building narrative, story, and script of digital games. Therefore, it is initially made an narrative conceptualization from a brief historical review. It is then analysed their use in digital games. So it makes some considerations about the connections between design and narrative, seeking to base the narrative design as a autonomous field of knowledge, although the fruit of the knowledge fields already mentioned. The study concludes that is importante tounderstand these considerations, identifying how design can contribute to thestory development processes and narratives for digital games.

Introdução

Narrar é uma ação que acompanha a humanidade há várias gerações. Desde as gravações em pedra dos tempos das cavernas até as histórias de fadas, contos, piadas, novelas, cinema e tantos outros, passando também pelos mitos e livros sagrados — todos expressam e são alcançados pelas narrativas em vários suportes (GANCHO, 2006).

A palavra narrar, conforme Hoad (2003), remete ao termo *narrare*, derivado, por sua vez, do termo latino *gnarus*, que significa “saber”, “conhecer algo” (a palavra oposta, *ignarus*, com a adição do prefixo *i*, formou o adjetivo ‘ignorante’). Como Teixeira (2015) salienta, o termo denota a partilha de conhecimento, o contar e dizer, de modo que pode-se depreender que a narrativa é o próprio ato de contar uma história, enquanto a narração é o

conteúdo desse ato. A história é o grupo de situações narradas, enquanto a maneira com que essa história é narrada é chamada de enredo. Dessa forma, conforme Nogueira (2010), a narrativa é composta por enredo, história e narração. Uma vez estabelecida essa desambiguação, é necessário salientar, como aponta Barthes (1975), são imensuráveis os tipos de narrativas existentes.

há uma prodigiosa variedade de gêneros, que distribuem-se em uma variedade de mídias, como se todas as substâncias pudessem ser invocadas para acomodar as histórias do homem (BARTHES, 1975, p. 237).

Fica entendido que a narração pode acontecer de forma verbal — a narração enquanto história — e de forma interpretativa — a narração dramática, por meio de gestos e diálogos que compreendem o ato de contar a história, além do enredo, a maneira como ela é contada (TEIXEIRA, 2015).

Os primeiros estudos da narração voltados ao desenvolvimento de modos de criação discursiva partem da Grécia Antiga, onde, no terceiro livro de *A República*, Platão discorre sobre maneiras e estilos de se contar histórias, classificando-as como narração (diegese), onde há um narrador contando a história; imitação (mimese), quando o narrador busca dar a ilusão de que não é ele quem fala, mas a própria figura que anuncia — espaço da interpretação e do diálogo e um modo misto, que é composto pelos dois segmentos em conjunto (OLIVEIRA, T., 2013; TEIXEIRA, 2015). Platão acaba por afirmar, no entanto, que toda a poesia é imitativa. Essa questão é mais tarde trazida à tona por Aristóteles (NATRIELLI, 2004).

Na *Poética*, de Aristóteles, obra que deu início aos estudos em narrativa, ela é tida como o modo poético em que o narrador se coloca entre a ação e o ouvinte, dando voz e vida aos personagens, ilustrando um tempo passado. O outro modo poético é o drama, no qual o público pode tornar-se narrador e o personagem age diretamente. Esse modo acontece no tempo presente (TEIXEIRA, 2015).

No início do século XX, a dualidade exposta por Aristóteles entre o que se narra e como se narra foram estudadas pelos formalistas russos, que estabeleceram como *fabula* o conjunto dos acontecimentos da história de forma cronológica, em contraponto à intriga (*sjuzhet*), que diz respeito à forma como os elementos são arranjados e dispostos (NOGUEIRA, 2010), ao passo em que, na França, os estruturalistas, concentravam seus estudos sobre a configuração dos elementos da narrativa.

Greimas (1973), um estruturalista, sistematiza quatro etapas formadoras da narrativa, estabelecendo uma estrutura fundamental. Elas são (1) o contrato, (2) a competência, (3) a performance e (4) a sanção.

1. Toda narrativa precisa de um objetivo, estabelecido como algo que deve ser feito no contexto da narração. Fatalmente, esse objetivo possui uma dimensão contratual, por isso sendo chamado de **contrato**.

2. Em busca de seu objetivo, aquele que deve fazê-lo precisa antes angariar os meios necessários para tanto. Esses meios podem ser força, sabedoria, experiência, aliados, autoestima ou quaisquer outros, de acordo com o objetivo estabelecido. Essa é a etapa de **competência**.

3. De posse dos meios oferecidos pela competência, há ainda a tarefa que deve ser desempenhada, visando atingir os objetivos. Pode ser uma ação que deve ser realizada, um item que deve ser obtido ou repellido; um valor a ser assimilado. Essa etapa é denominada pelo autor como **performance**.

4. Por fim, o contrato estipulado no início deverá ser reconhecido como realizado ou mal sucedido — de outra maneira a narrativa não pode ser considerada concluída. Essa é a etapa de **sanção**.

A Figura 6, a seguir, traz uma representação visual dos elementos que compõem a narrativa, por ordem de ocorrência, de acordo com Greimas (1973).

Figura 6 – Representação dos elementos que compõem a narrativa.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria de Greimas (1973).

Como Cardoso (2013) salienta, esse ciclo pode ocorrer várias vezes em menor escala dentro de uma história maior, representando o caminho pelo qual o protagonista precisa passar para alcançar certas metas antes de atingir um objetivo maior — como é recorrente nos jogos digitais. Volli (2008) ressalta a relevância desse modelo à medida em que ele "introduz no tempo da narração a urgência pela conclusão e, ao mesmo tempo, o desejo de distração" (VOLLI, 2008, p. 118).

Uma vez apresentados alguns momentos relevantes do desenvolvimento histórico da narrativa, aborda-se agora sua conexão com o desenvolvimento de jogos.

A narrativa nos jogos digitais

De acordo com Adams (1999), a questão das narrativas interativas é discutida desde o início dos jogos de computador. No início da mídia, seus desenvolvedores eram pessoas da área de programação, sem experiência com ficção, o que impactou diretamente os componentes básicos da narrativa, como o roteiro e a criação dos personagens. O crescimento da indústria, entretanto, acabou por atrair mais profissionais especializados dessa área, promovendo melhorias na qualidade narrativa dentro dos jogos.

De acordo com Cardoso (2013), a revista *Game Studies*, fundada por Espen Aarseth em julho de 2001 deu início a uma discórdia entre os auto intitulados *ludologistas* e os por estes chamados *narratologistas*. Conforme Gomes (2009), os ludologistas defendem o estudo de uma disciplina específica para os jogos digitais, denominada ludologia, tratando o jogo digital como uma forma em si mesmo. Cardoso (2013) afirma que os narratologistas, por sua vez, são assim chamados por fazerem uso, inicialmente, de ferramentas teóricas de outras áreas para fazerem suas análises de uma mídia reconhecidamente nova. Gomes (2009) salienta que muito tempo se passou até que os jogos digitais recebessem a devida atenção, por isso, independente de posicionamento, os estudos dos narratologistas deveriam ser reconhecidos, dado o esforço de seus autores em trazer mais visibilidade ao tema.

Salen e Zimmerman (2012b) lembram que jogos retratam eventos que ocorrem em determinados contextos, envolvendo personagens e que, portanto, não seria possível negá-los como narrativa. Isto posto, os autores acreditam que o melhor para se manter o foco na pesquisa não seja perguntar se os jogos são narrativa, mas *como* eles são. Indica-se a seguir alguns conceitos que buscam compreender os elementos narrativos que surgem a partir da interação entre o jogador e o sistema de jogo.

Existem, basicamente, duas formas gerais de narrativa em games. Muitos autores identificam essas formas, concedendo-lhes alcunhas diferentes. Ryan (2009), por exemplo, apresenta os conceitos de "jogo narrativo", que é a narrativa criada a partir das alterações que o jogador faz no sistema de jogo por meio de seu personagem. Toda movimentação, exploração de cenários e ações que o jogador toma por si mesmo. A autora também define a "história jogável", que é o tipo de narrativa que ocorre quando o jogador está subordinado à história do jogo. Ao invés de explorar missões paralelas ou andar por si mesmo, ele está somente seguindo o roteiro pré-definido da história. Oliveira (2014), apresenta os conceitos de "ludonarrativa" e "narrativa emoldurada", possuindo os mesmos significados que Ryan (2009) apresenta, respectivamente. Jarzemsky (2011) também identifica os mesmos elementos, dessa vez denominando-os como narrativas "ativa" e "passiva". Por fim, Marc LeBlanc (*apud* SALEN E ZIMMERMAN, 2012b), em palestra ministrada na *Game Developers Conference* de 1999, defende os termos "narrativa emergente", como aquela gerada a partir das ações do jogador, desvinculadas da história principal do jogo; e "narrativa incorporada", como aquela proposta pelo jogo, gerada antes da interação do jogador com o conteúdo do produto. No decorrer deste trabalho, serão utilizadas as denominações de LeBlanc, uma vez que foi percebido um emprego maior de suas denominações no referencial encontrado para este trabalho.

3 O design (e o designer) de narrativa

Buscando alcançar essa definição, Salen e Zimmerman (2012) entrecruzam em seus estudos as definições de jogo de David Parlett, Clark C. Abt, Johann Huizinga, Roger Caillois, Bernard Suits, Chris Crawford, Greg Costikyan, Elliot

Avedon e Brian Sutton-Smith, reunindo seus elementos e definições individuais e reduzindo-as a um conceito primordial:

Um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido por regras, que implica em um resultado quantificável. (SALEN; ZIMMERMAN, 2012, p. 95).

Conforme define Bomfim (1999), o design é uma atividade que configura objetos de uso e sistemas de informação visando materializar uma finalidade ideal. As definições de Salen e Zimmerman (2012) e Bomfim (1999), salientam as suas semelhanças enquanto sistemas projetados que podem ser correlatos. A partir dessa relação, entende-se que o jogo, conforme afirma Oliveira (2014), é um projeto que respeita os mesmos pressupostos do design, sendo possível aplicar a mesma lógica para identificar a existência de desdobramentos narrativos em ambos, formando-se então, o design de narrativa.

De acordo com Posey (2008), o design de narrativa é

(...) a criação da história e o design das mecânicas pelas quais ela passará. Assim, o design de narrativa não incorpora somente a história em si, mas também como a história é comunicada aos jogadores e como outras funções do jogo suportam e imergem o jogador no mundo de jogo (POSEY, 2008, p. 871-873, tradução nossa).

Ainda segundo o autor, o papel do designer de narrativa é similar ao de um escritor que também possui função de diretor, no cinema. No contexto dos jogos digitais, essa função não compreende somente a produção do discurso dramático (a história), mas também a maneira como ela será contada (a narrativa).

Ince (2006), enxerga o design de narrativa como uma documentação:

Esse é um documento abrangente que analisa a história em alto nível. Ele contém o fluxo da história, cobre os personagens principais e como eles interagem e também amarra a história no fluxo do jogo e do amplo design de jogo (INCE, 2006, p. 170).

Para Oliveira (2014, p. 230), o design de narrativa é a tarefa de planejar a narrativa de um jogo digital e verificar se há coerência entre a narrativa incorporada e a narrativa emergente. Ele salienta a elaboração de uma história que contextualize e envolva o jogador, além de também desenvolver mecânicas de ação que conversem com a história.

Cardoso (2013), reflete que a relação entre o designer e o jogador é uma espécie de pacto de auxílio mútuo, gerada por meio da motivação (que pode ser causada por conta das próprias ações do jogador e/ou por meio da

narrativa incorporada), onde o designer direciona o jogador a cumprir seu papel em um sistema proposto pelo próprio designer — sistema esse que torna-se coerente e concede recompensas enquanto o jogador mantiver sua motivação. O autor estabelece então que, quando ambas as partes dessa relação estiverem de acordo, está caracterizada a experiência do jogador enquanto uma narrativa significativa.

O conceito entendido aqui como design de narrativa pode ser considerado o mesmo que Gosciola (2010) atribui ao roteirista de hipermídia, uma vez que credita à essa função a necessidade de uma formação multi e interdisciplinar, ainda precisando cumprir as mesmas funções de um roteirista audiovisual. O autor salienta que o roteiro de hipermídia possui as mesmas características do roteiro audiovisual, somadas aos demais elementos compositivos da hipermídia, como os links, o conteúdo, o roteiro, a não linearidade, a interatividade, a interface e a tecnologia envolvida (GOSCIOLA, 2010, pg. 191). Uma vez que nos jogos digitais todas essas características compositivas estão presentes, eles podem ser também considerados hipermídias e, portanto, entende-se como adequados a eles os processos de roteirização de hipermídia.

Etapas projetuais do design de narrativa

Gosciola (2010), baseado nas etapas de roteirização audiovisual linear propostas por Nostram (1996), reapropria-se desses conceitos e os amplia, desenvolvendo uma sistematização do processo de roteirização de hipermídia. A partir dessa sistematização, Gosciola (2010) relaciona o processo de roteiro com o design, que resulta em uma lista das atividades compreendidas pelo roteirista de hipermídia (designer de narrativa). Gosciola (2010) salienta que as etapas não são necessariamente obrigatórias, devendo ser adequadas às especificidades de cada projeto, bem como não são necessariamente sucessivas, ocorrendo muitas vezes de forma simultânea (sendo enumeradas adiante para fins de organização). O autor restringe as atividades apenas às competências do designer de narrativa, e não leva em conta atividades de marketing e comercialização. As atividades propostas por Gosciola (2010) são as seguintes:

1. **Ideia.** A motivação principal do roteirista, a ideia principal da história.
2. **Storyline.** A definição, em uma frase, do principal conflito da história, onde se estabelece a base dramática do enredo.
3. **Planejamento para desenvolvimento.** Essa etapa compreende várias atividades:
 - Todo o banco dados, de sons e imagens devem ser reunidos pelo roteirista ou algum profissional específico para essa tarefa.
 - Devem ser definidos e recolhidos os documentos indispensáveis para a realização de possíveis entrevistas, recursos de observação ou de experiência

direta que sejam necessários para que o autor compreenda e tenha mais familiaridade com os temas abordados na história a ser desenvolvida.

- O foco, os objetivos e o público-alvo do produto final devem ser analisados, a fim de adequar o produto final a esses parâmetros.
- A estrutura que se está projetando deve também ser analisada (no caso dos jogos digitais, junto aos demais departamentos envolvidos no projeto do jogo), para que seja levada em conta no processo de design de narrativa.
- O conceito geral da obra (tanto estético-visual quanto de discurso) deve ser desenvolvido.

4. **Software.** Devem ser analisadas as exigências de aplicativos necessários para o design e edição do projeto. Esta é outra atividade em que a participação dos demais profissionais envolvidos é importante.

5. **Argumento.** Descrição cronológica e sucinta dos fatos da história, além de características de personagens, objetos e do ambiente.

6. **Andamento.** Demarcação do estilo e do tom que serão passados pela obra.

7. **Personagens.** Concepção e elaboração dos participantes da história e seus aspectos físicos, emocionais, estéticos, psicológicos, temporais e espaciais. Gosciola (2010) observa que no caso específico dos jogos digitais, essas características precisam ser projetadas de modo a serem percebidas pelo jogador, conforme a impressão que se deseja passar do personagem.

8. **Enredo.** Organização da apresentação da história, de acordo com a estruturação das sequências de suas cenas (unidades de ação) e alterações no espaço e tempo, utilizando como base o argumento e os personagens, seguida do processo de ramificação, ou seja, a expansão do enredo a partir das possibilidades de ação que podem partir de uma cena, gerando novas unidades de ação. Cada nova ramificação também pode aumentar a presença de novos textos, personagens, sons, imagens, objetos e ambiente.

9. **Formatação.** O roteiro deve ser transcrito em linguagem audiovisual.

10. **Fluxograma.** Definição do mapa de fluxo representando todas as unidades de ação (cenas), suas ramificações e os percursos entre elas.

11. **Primeiro tratamento do roteiro.** No qual devem estar inclusos a duração das cenas, os diálogos e as impressões que se quer passar com a cena.

12. **Teste.** O roteiro em primeiro tratamento é apresentado a potenciais usuários.

13. **Feedback e refinamento.** A partir das considerações obtidas no teste, é realizada uma nova versão do roteiro, que pode ser sucedida por outras, de acordo com a necessidade.

14. **Storyboard.** Concepção e organização gráfica da estrutura da história, incluindo suas ramificações e as transições que ocorrem entre elas. Etapa comumente realizada por um ou mais profissionais específicos.

15. **Interlocução.** Análise da comunicação entre o áudio, a animação e o texto das telas.

16. **Roteiro final.** Nessa etapa, as ações e diálogos de todas as cenas estão definidas e são reorganizadas até que os envolvidos no projeto estejam de acordo com sua formatação final.

Dadas essas considerações, estabelece-se que as competências exigidas de um designer de narrativa são diferentes daquelas esperadas de um roteirista para mídias lineares, como no cinema e no teatro, acumulando também funções de um designer de interação, uma vez que o designer de narrativa precisa enxergar a maneira de se contar a história levando em conta a experiência do público que consumirá aquele produto e imaginando quais as possíveis reações que o jogador pode assumir mediante as situações que a história apresenta. A maneira com a qual o designer de narrativa desenvolve sua função é trabalhando a relação com que as narrativas incorporada e emergente se darão no jogo, estabelecendo contato constante com os demais profissionais da equipe.

Elementos de análise do design de narrativa

O roteiro não-linear, conforme aponta Gosciola (2010), pode prever várias características audiovisuais e gráficas, como a localização, na interface, das imagens, textos e sons; suas movimentações e os movimentos de câmera; e as transições (os links), determinando maneiras de fazer a passagem de uma tela para a outra. O autor identifica o link como elemento normalmente presente em grande quantidade na obra de hipermídia e concebido na roteirização, apontando suas três características comunicacionais: sobreposição, estruturação e repetição.

De fato, compreendendo a hipermídia enquanto o conjunto hipertextual definido por Lévy (2011), como constituído de nós e da ligação entre eles, entende-se que a não-linearidade de um projeto hipermidiático só se dá por conta dos links, que permitem a navegação entre nós estabelecidos de maneira não ordenada.

A relevância dos links é levantada por Gosciola (2010) quando ele estabelece suas três características comunicacionais como pontos objetivos para analisar a viabilidade de comunicação de um roteiro de hipermídia, porque ao analisá-las, avaliam-se a concisão, a clareza e a coerência nas transições e exposições dos conteúdos da obra. As três características comunicacionais dos links são descritas detalhadamente a seguir:

1. **Sobreposição.** Diz respeito à o quanto os conteúdos (telas, cenas, imagens, sons, texto, etc.) sobrepõem-se quando há transição entre eles. Pode ser parcial ou total e, independentemente de seu aspecto, seu objetivo

deve ser o de causar alguma reação significativa, dramática ou emocional ao usuário.

- **Parcial:** a sobreposição entre os elementos ocorre de maneira semieclipsada, fazendo com que seja possível visualizar simultaneamente os elementos que estão se sobrepondo.

- **Total:** sobreposição onde ocorre a substituição por completo do novo elemento, obstruindo a visão do elemento anterior.

2. **Estruturação.** A estruturação se desdobra em aspectos a) espaciais e b) temporais.

a) **Espacial.** Define de que forma se dá a apresentação do conteúdo no espaço do ambiente hipermídia. Pode ser estática ou dinâmica.

- **Estática:** o link inclui ou exclui conteúdo que está fixo na tela.

- **Dinâmica:** o link inclui ou exclui conteúdo que está em movimento na tela.

b) **Temporal.** Diz respeito ao acesso e interferência no conteúdo em diferentes momentos do uso. Pode ser determinado, contínuo ou editado.

- **Determinado:** ocorre tempo de espera e o usuário aciona o link que inicia ou encerra a apresentação.

- **Contínuo:** o conteúdo está em constante exibição (*looping*) e manifesta-se para o usuário sem que ele possa identificar o momento exato do início da execução, embora possa determinar seu fim fechando ou mudando de conteúdo.

- **Editado:** quando o usuário tem liberdade para iniciar e terminar a exibição do conteúdo a qualquer momento.

3. **Repetição.** A repetição diz respeito aos conteúdos que são apresentados seguindo um padrão, no intuito de fazer com que o jogador identifique estar em um mesmo ambiente virtual, ainda que haja troca de telas (GOSCIOLA, 2010).

Considerações finais

Uma vez apresentados a conceituação e breve histórico da narrativa, bem como seu desdobramento no campo dos jogos digitais, retratando em seguida o design de narrativa como campo resultante da aplicação de seus conhecimentos, é possível encarar as etapas projetuais de design de narrativa propostos por Gosciola (2010) da mesma maneira que se encaram os procedimentos metodológicos usualmente utilizados em projetos de design, ambos como sistemas que visam estabelecer conexões e despertar reações em seus usuários-jogadores. Os critérios de análise de design de narrativa proporcionam a verificação de aspectos técnicos relacionados ao projeto de

narrativas para jogos, embora não deem conta de verificar todas as nuances emocionais que podem ser despertadas no usuário, havendo necessidade de se fazer testes de usabilidade para este fim.

A contribuição do design no desenvolvimento de narrativas para jogos digitais é evidenciada desde a comparação entre sua conceituação e a dos jogos, muito semelhantes para que não possam ser vinculados. Outro fator que estabelece o auxílio que a área presta ao desenvolvimento de narrativas para jogos se dá no desenvolvimento das etapas projetuais de Gosciola (2010), que utilizou como base, além de contribuições de outras áreas, majoritariamente o design.

Este artigo faz parte de um trabalho maior, que está sendo desenvolvido como dissertação, onde serão aprofundadas questões relacionadas ao design e a narrativa relacionadas aos jogos digitais. No atual estágio de pesquisa, baseado no demonstrado por este artigo, fica clara a importância da contribuição do design para o desenvolvimento de narrativas para jogos digitais, a partir das possibilidades que a área pode oferecer ao campo dos jogos enquanto mídia interativa.

Referências

ADAMS, Ernest. **The designer's notebook**: three problems for interactive storytellers. 1999. Disponível em: <http://www.gamasutra.com/view/feature/3414/the_designers_notebook_three_.php>. Acesso em 4 fev. 2016.

BARTHES, Roland; DUISIT, Lionel. An Introduction to the Structural Analysis of Narrative. **New Literary History**, New York, v. 6, n. 2, p. 237-272, winter 1975.

BOMFIM, Gustavo Amarante. Coordenadas cronológicas e cosmológicas como espaço das transformações formais. In: OLIVEIRA, Alfredo Jefferson de; COUTO, Rita Maria de Souza. **Formas do design**: por uma metodologia interdisciplinar. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/RJ, 1999.

CARDOSO, Yulan Wilges. **A dicotomia dos jogos digitais**: uma discussão sobre narrativa e interatividade. 2013. 57 f. Monografia (Graduação em Design Digital) — Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, 2013.

GANCHO, Cândida Vilarés. **Como analisar narrativas**. São Paulo: Ática, 2006.

GOMES, Renata. **Narratologia & ludologia**: um novo round. Rio de Janeiro: Senac, 2009.

GOSCIOLA, Vicente. **Roteiro para as novas mídias** — do cinema às mídias interativas. 3. ed. São Paulo: Editora Senac, 2010.

GREIMAS, Algirdas Julien. **Semântica estrutural**. São Paulo: Cultrix, 1973.

HOAD, T. F. **The Concise Oxford Dictionary of English Etymology**. Oxford University Press, 2003. Disponível em: <<http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192830982.001.0001/acref-9780192830982>>. Acesso em 8 jan. 2016.

INCE, Steve. **Writing for video games**. London: A & C Black Publishers, 2006.

JARZEMSKY, John. **Generation active**: what can video games tell us about the future of narratives? 2011. Disponível em: <<https://litreactor.com/columns/generation-active-what-can-video-games-tell-us-about-the-future-of-narratives>>. Acesso em 4 fev. 2016.

LÉVY, Pierre. **O que é o virtual?** São Paulo: Editora 34, 2011.

NATRIELLI, Adriana. **A crítica do discurso poético na República de Platão**. In: MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A. C. P.; SILVA, C. C.; FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia e história da ciência no Cone Sul: 3º encontro. Campinas: AFHIC, 2004.

NOGUEIRA, Luís. **Manuais de Cinema I: laboratório de guionismo**. Covilhã, LabCom Books, 2010.

NOSTRAM, William J. Van. **The scriptwriter's handbook**: corporate and educational media writing. Boston: Focal Press, 1996.

RYAN, Marie-Laure. From narrative games to playable stories. **StoryWorlds: a journal of narrative studies**. Lincoln, NE, v. 1, 2009. p. 43-58.

OLIVEIRA, Thaianne. A Arquitetura de uma narrativa transmidiática: análise do jogo de realidade alternada Zona Incerta. **Mediação**. Belo Horizonte, v. 15, n. 16, jan./jun., 2013. p. 169-188.

POSEY, Jay. Narrative Design. In: DESPAIN, Wendy. **Professional techniques for video game writing**. CRC Press, 2008.

SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. **Regras do jogo**: fundamentos do design de jogos — Vol. 3. São Paulo: Editora Blucher, 2012.

SIIMI/2016

IV simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

IV international symposium on
innovation in interactive media

MAIO
4•6
UFG/BR
ISSN 2358-0488

TEIXEIRA, Deglaucy Jorge. **A Interatividade e a narrativa no livro digital infantil**: proposição de uma matriz de análise. 2015. 204 f. Dissertação (Mestrado em Design) — Programa de Pós-Graduação em Design, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

VOLLI, Ugo. **Manual de semiótica**. São Paulo: Edições Loyola, 2008.

WINCK, João; ROSSI, Dorival. Roteiro e design da narrativa (de games). **Geminis**. São Carlos, n. 2, ano 3, 2012. p. 210-218.